

УДК 621.878.4

Системная оценка мощности универсального малогабаритного погрузчика

Ромашов Игорь Викторович, аспирант
Харив Сергей Алексеевич, аспирант
Сибирский федеральный университет, Красноярск

В статье представлен анализ основных конструктивных и эксплуатационных параметров универсального малогабаритного погрузчика с бортовым поворотом. Определены рациональные значения мощности. Полученные данные поспособствуют в вопросе эффективной эксплуатации и проектирования малогабаритных погрузчиков.

Ключевые слова: универсальный малогабаритный погрузчик, математическая модель, эффективность, оптимизация.

The article presents an analysis of the main design and operational parameters of a universal small-sized loader with a side turn. Rational power values are determined. The obtained data will contribute to the efficient operation and design of small loaders.

Keywords: universal small loader, mathematical model, efficiency, optimization.

В современном мире идет постоянная разработка инновационных технологий, что способствует развитию строительного-дорожного машин. На фоне этих инноваций и возрастающего диапазона работ в стесненных условиях точечной городской застройки определена необходимость выпуска наряду с машинами среднего и тяжелого класса машин – более компактных и многофункциональных.

Универсальный малогабаритный погрузчик с бортовым поворотом – это высокотехнологичная машина многоцелевого назначения, обеспечивающая процесс комплексной механизации ручного труда. Благодаря своей экономичности, высокой мобильности, маневренности и простоте управления в совокупности с большим количеством быстротъемного рабочего оборудования, погрузчик является высокоэффективным инструментом для выполнения землеройно-транспортных, строительного-монтажных и ремонтных работ, механизации погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими (песок, гравий, щебень, зерно, минеральные удобрения и т.д.), кусковыми (камень, керамика, корнеплоды и т.д.), вязкими (глина, минеральные удобрения), длинномерными (труба, древесина и др.) и объемными (лен, сенаж, солома и др.) материалами. Погрузчик может быть использован в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в портах, аэропортах, на железнодорожном транспорте и других областях.

Конструкция погрузчика включает в себя заднее расположение двигателя на сварной раме хребтового или лестничного типа, в лонжеронах которой размещаются гидрообъемная трансмиссия, насос и распределитель гидропривода рабочего оборудования, бортовые передачи, баки для топлива и рабочей жидкости. Такое расположение силовых агрегатов служит противовесом и обеспечивает устойчивость машины. Также, к раме крепится кабина оператора, оснащенная устройствами защиты и панелью приборов для контроля основных функций машины, органов управления трансмиссией и рабочим оборудованием. Общий вид погрузчика (рисунке 1).

Гидрообъемная ходовая трансмиссия обеспечивает независимый привод каждого борта машины и плавное регулирование скорости движения погрузчика. При изменении скорости вращения пары колес одного борта по отношению к другому обеспечивается бортовой поворот машины. При вращении бортовых пар колес в противоположные стороны осуществляется разворот машины на месте. Малогабаритные погрузчики способны совершать бортовой разворот на месте на 180° с загруженным ковшом. Возможность выезда погрузчика с загруженным ковшом из стесненной зоны, задним ходом позволяет использовать эти машины при ширине проезда не более 2 м. Таким образом одним из основных достоинств конструктивной схемы погрузчика является высокая маневренность, характеризующаяся способностью разворота в пределах своего максимального габарита по длине.

Рисунок 1. Малогабаритный погрузчик с бортовым поворотом: 1 – силовая установка; 2 – рама; 3 – ходовая часть; 4 – ковш; 5 – кабина; 6 – гидроцилиндры подъема стрелы и ковша.

Практика проектирования универсального малогабаритного погрузчика с бортовым поворотом показывает необходимость установления области рациональных значений конструктивных параметров.

Успехи в области разработки математических методов оптимизации (линейное и нелинейное программирование, градиентные методы и т.п.) наряду с таким требованием к проектируемому объекту, как повышение технического уровня и конкурентоспособности, требуют создания универсального методологического подхода к решению проблемы оптимизации параметров.

Анализ математических моделей взаимосвязи параметров универсальных машин (различных по функциональному назначению и выполняющих различные технологические операции) показывает [1], что мы имеем дело с решениями уравнений с приближенными частями, т.е. с некорректными задачами отыскания приближенного решения уравнений. Возникает ряд вопросов по точности методик инженерных расчетов и выбору регламентированных по критерию дисперсии параметров. На эти и ряд других вопросов традиционный (дифференцированный) подход к проектированию не дает ясного ответа, поскольку предполагает проведение n отдельных исследований для m подсистем машины. В рамках системного анализа исследуется не только m подсистем, но и $m(n-1)$ связей между ними.

Системная оценка мощности (одного из основных параметров) погрузчика предполагает применение понятия эмерджентности (от англ. *Emergent*, «неожиданно появляющийся»). Это объясняет наличие у отдельных подсистем погрузчика особых свойств, не присущих отдельным узлам и агрегатам, а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями. Иначе говоря, несводимость свойств системы к сумме свойств только её компонентов.

С использованием теории подобия и аппарата анализа размерностей разработан комплексный критерий взаимосвязи основных конструктивных, энергетических и эксплуатационных параметров, который позволяет свести многокритериальную задачу к однокритериальной за счет введения обобщенного критерия вместо ряда частных критериев. Аддитивный критерий оптимизации сформирован в виде: $\Phi_N = QH/N + Z/QG * \sqrt[3]{NG^2/H^2}$,

где Q – производительность машины; N – установочная мощность двигателя; G – масса (сила тяжести)

Литература:

1. Минин В. В. Концепция повышения эффективности универсальных малогабаритных погрузчиков: монография. Красноярск: СФУ, 2012. 304 с.
2. Лурье М.В., Александров Б.И. Задачи на составление уравнений: Учеб. руководство. –М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит., 1990. – 96 с.

машины; H – линейный размер; Z – грузоподъемность (грузоподъемная сила).

После преобразования формула имеет вид: $\Phi_N = Q^3 H^3 / N^3 + Z^3 N / Q^3 G H^2$.

Для определения минимального значения данного критерия воспользуемся известной методикой [2], которая базируется на утверждении: среднее арифметическое неотрицательных чисел больше или равно их среднему геометрическому или: $(a+b)/2 \geq \sqrt{a*b}$, ($a > 0, b > 0$).

Для функции: $y = bx + a/x$, ($a > 0, b > 0$) применяя неравенство, получаем:

$$y = a/x + bx > 2\sqrt{a/x * bx} = 2\sqrt{ab}.$$

Таким образом, функция Φ_N при $N > 0$ больше или равна $2\sqrt{ab}$.

Значит, локальный минимум рассматриваемой функции $\Phi_N = 2\sqrt{Z^3 * H/G}$ и достигается (рис. 2): при $N = \sqrt{a/b}$ или $N = \sqrt{Q^6 * H^5 * G/Z^3}$.

Рисунок 2. Локальный минимум функции

Предложенная методика оптимизации параметра установочной мощности двигателя универсального малогабаритного погрузчика позволит повысить эффективность работы машины за счет определения ее рациональных значений.